

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Шадманова Нигора Иргашевна

Каршинский инженерно-экономический институт Кафедра узбекского языка и литературы, старший преподаватель

Аннотация. Данная работа посвящена использованию интерактивных методов на занятиях русского языка. Рассматриваются основные виды интерактивных методов, такие как ролевые игры, дебаты, мозговые штурмы, проектная деятельность, а также использование цифровых технологий.

Ключевые слова: интерактивные методы, русский язык, ролевые игры, дебаты, проектная деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия педагогика претерпела значительные изменения, и традиционные подходы к обучению стали уступать место инновационным методикам, ориентированным на активное взаимодействие учащихся. Одним из таких методов является использование интерактивных технологий на занятиях, что особенно эффективно при обучении русскому языку. Интерактивность позволяет создать динамичную атмосферу, где студенты становятся активными участниками процесса, а не просто воспринимающими информацию.

Интерактивные методы обучения — это подходы, при которых студент активно взаимодействует с учителем и своими однокурсниками, принимая участие в обсуждениях, совместной работе, решении проблемных ситуаций. Эти методы предполагают использование различных форм общения и сотрудничества, в том числе игровых элементов, которые способствуют более глубокому усвоению материала.

Интерактивное обучение ориентировано на развитие критического мышления, коммуникативных навыков и способности к самостоятельной работе. В контексте изучения русского языка это означает, что студенты не просто учат правила и запоминают слова, а активно применяют их в реальных ситуациях общения, развивая языковую компетенцию и творческое мышление.

Русский язык, как и любой другой, требует от ученика не только знания теоретических аспектов (правил грамматики, лексики и т. д.), но и умения использовать язык в разных коммуникативных ситуациях. Применение интерактивных методов позволяет:

- **Развивать устную речь и навыки коммуникации.** Важно не только правильно писать и читать, но и уметь выстраивать грамотные, логичные и

интересные высказывания в разговоре. Интерактивные занятия стимулируют студентов к активному участию в обсуждениях, ролевых играх, дебатах.

• **Укреплять навыки работы в команде.** Многие интерактивные методики включают групповые задания, что развивает навыки сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. Это особенно важно в современном обществе, где способность работать в коллективе является неотъемлемой частью успешной профессиональной деятельности.

Примеры интерактивных методов на занятиях русского языка:

1. Ролевые игры

Ролевые игры — это один из самых популярных методов интерактивного обучения, который позволяет моделировать различные коммуникативные ситуации. Например, учащиеся могут разыгрывать сцены из повседневной жизни: поход в магазин, встреча с друзьями, собеседование на работу. Такой подход помогает не только усвоить лексику и грамматические конструкции, но и развить эмоциональное восприятие языка.

2. Дебаты и дискуссии

В рамках дебатов учащиеся могут обсуждать различные темы, высказывать и защищать свою точку зрения. Это развивает их умение аргументировать, строить логические цепочки и использовать язык для выражения мнений. Темы для дебатов могут быть как абстрактными (например, «Что важнее — интеллект или чувство»), так и актуальными для молодежи («Стоит ли изучать иностранные языки?»).

3. Мозговые штурмы

Этот метод помогает генерировать идеи и решать нестандартные задачи. Учащиеся в группе или индивидуально должны предложить как можно больше решений по какой-либо теме. Например, можно организовать мозговой штурм на тему «Как улучшить изучение русского языка?». Такое задание стимулирует креативность, активное использование языка и вовлеченность каждого участника в процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерактивные методы обучения играют важную роль в преподавании русского языка, поскольку они способствуют более эффективному освоению материала, развивают практические навыки и делают процесс обучения более интересным и динамичным. Применение таких методов позволяет не только глубже понять язык, но и расширить кругозор студентов, улучшить их способность к самовыражению и взаимодействию с окружающим миром. В условиях глобализации и активного развития технологий эти подходы становятся неотъемлемой частью современного образовательного процесса, открывая перед учащимися новые горизонты и возможности.

Литературы:

1. Ломов, Б. Ф. (2012). Основы педагогики — Москва: Просвещение.
2. Мамедова, Д. Н., & Тураева, Д. Д. (2015). Роль информационной культуры преподавателя в повышении качества процесса обучения студентов. Образование и воспитание, (5), 6-8.
3. Тураев, Д. Т., & Тураева, Д. Д. (2015). С чувством любви и преданности родине. APRIORI. Серия: Гуманитарные науки, (2), 56.
4. Aminova, Z. P. (2019). WORDS WE CANNOT GUESS. Modern Science, (11-3), 203-205.
5. Aminova, Z. P. (2021). ТАРИФНОЕ УРАВНЕНИЕ (0)(1+(0)(2+(0)(3(0)). Theoretical & Applied Science, (6), 740-753.
6. Shadmanova, N. I., & kizi Numonova, I. O. (2023). BOSHLANG ‘ICH SINF O ‘QUVCHILARIGA RUS TILINI O ‘QITISHDA O ‘YINLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI. GOLDEN BRAIN, 1(19), 165-168.
7. Shadmanova, N. I., & o‘g‘li Davranov, S. I. (2023). BADIY NUTQ ILMI FIDOYISI. ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO‘LLANILISHI, 3(5), 151-155.
8. Садикова, D. (2021). Depiction of Romantic Love in Muslihabegim Miskin’s Poetry. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
9. Tursunovna, S. D. MUSLIHABEGIM MISKIN IS A TALENTED POET.
10. Ишанходжаева, Г. Т., Кахарова, Н. М., & Кодирова, З. М. (2024). АСКАРИДОЗ И СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ. PEDAGOGS, 57(2), 131-132.
11. Ишанходжаева, Г. Т. (2024). БОЛАЛАРДА ЎТКИРОСТИ СКЛЕРОТИК ПАНЭНЦЕФАЛИТ: БИРЛАМЧИ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК НАМОЁНДАЛАРИ. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 5(1), 867-869.
12. Ishankhodjayeva, G. T., & Qodirova, Z. M. (2024). SUBACUTE SCLEROSING PANENSEPHALITIS IN CHILDREN: MANIFESTATION OF COGNITIVE DISORDERS. Scientific Journal Of Medical Science And Biology, 3, 108-113.
13. Махаматжанова, N. M., Mirxaydarova, F. S., & Mirxaydarova, S. M. (2023). THE IMPORTANCE OF DIABETES IN THE DEVELOPMENT OF DEPRESSION. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(8), 9-10.
14. Махаматжанова, N. M., Mirxaydarova, F. S., & Mirxaydarova, S. M. (2023). DEPRESSIYA RIVOJLANISHIDA QANDLI DIABETNING ANAMIYATI. Академические исследования в современной науке, 2(7), 19-20.

15. Kizi, K. E. T., & Tursunnazarova, E. T. (2024). COMPARATIVE SEMANTIC STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(13), 69-74.

16. kizi Tohirova, M. A., & Tursunnazarova, E. T. (2022). BASIC LITERARY ELEMENTS OF THE XX CENTURY ENGLISH AND UZBEK SHORT STORIES (BASED ON HERBERT BATES AND SAID AHMAD’S SHORT STORIES). THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(2), 192-195.

17. Очилова, Н. Р. (2024). ВАЖНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(4), 29-33.

18. Ruzimuratovna, N. O. (2022). Book Reading-Young People as a Factor of Spiritual and Moral Growth. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 3(11), 116-118.

19. Васильева, Н. И. (2010). *Интерактивные методы обучения в педагогике* — Санкт-Петербург: Речь.

20. Селевко, Г. К. (2011). *Интерактивные технологии в обучении: теория и практика* — Москва: Академия.